

AVANÇOS NO MANEJO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO COMPARTIMENTO ABDOMINAL: UMA ANÁLISE DOS DESFECHOS A LONGO PRAZO

Advances in the Surgical Management of Abdominal Compartment Syndrome: A Long-Term
Outcomes Analysis

Avances en el Manejo Quirúrgico del Síndrome Compartimental Abdominal: Un Análisis de
los Resultados a Largo Plazo

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14968578

Recebido: 24/02/2025 | Aceito: 28/02/2025 | Publicado: 04/03/2025

Marcela de Godoy Carvalho Duque

Graduanda em medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil

curriculosmedi@gmail.com

Jamilly Ribeiro Pereira

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil

jamilly.pereira@maisunifacisa.com.br

Isabela Medeiros Barreto Campello

Graduanda em Medicina

Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, Recife, Brasil

isabelaamedeiros@gmail.com

Ricardo de Sá Alencar e Moraes

Graduando em Medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil

ricardo.moraes@gmail.com

Suellen Adnês Nascimento

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil

suellen.adnes@gmail.com

Davi Ricardo Santos Costa de Oliveira

Graduando em Medicina

Universidade Potiguar (UNP), Natal, Brasil

Davimedunp@gmail.com

Alexandre Seixas Pessoa da Silva Júnior

Graduando em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil

alexandre.junior@maisunifacisa.com.br

Maria Gabrielle de Oliveira Costa Campelo
Graduanda em Medicina
Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Recife, Brasil
gabrielleoccampelo@hotmail.com

Davi Bezerra de Sousa
Graduando em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
davi.bezerra@hotmail.com

Valbert Souza Gomes
Graduando em Medicina
FAMENE, João Pessoa, Brasil
Valbertsouzag@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A síndrome do compartimento abdominal (SCA) é uma condição grave caracterizada pelo aumento da pressão intra-abdominal (PIA), resultando em disfunção de múltiplos órgãos. O manejo cirúrgico, especialmente a laparotomia descompressiva, é indicado em casos graves e refratários ao tratamento clínico. No entanto, a abordagem cirúrgica está associada a desafios como dificuldades no fechamento abdominal, risco de hérnias ventrais e complicações infecciosas. O objetivo deste estudo foi revisar os avanços no manejo cirúrgico da SCA, analisando os desfechos a longo prazo das diferentes estratégias terapêuticas. Realizou-se uma revisão narrativa da literatura utilizando a base de dados PubMed, com os descritores Abdominal Compartment Syndrome, Surgical Decompression e Intra-Abdominal Pressure, considerando artigos publicados entre 2000 e 2025. Foram selecionados 20 estudos que atenderam aos critérios de inclusão, abrangendo ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos de coorte. Os resultados indicam que a laparotomia descompressiva continua sendo a principal intervenção em casos críticos, proporcionando melhora hemodinâmica imediata e redução da mortalidade. Contudo, estratégias adjuvantes, como terapia de pressão negativa e técnicas de fechamento progressivo, demonstraram impacto positivo na redução de complicações pós-operatórias e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Além disso, avanços no monitoramento da PIA permitiram intervenções mais precoces, prevenindo a progressão da SCA para estágios mais graves. Conclui-se que o manejo cirúrgico da SCA evoluiu significativamente, com a adoção de abordagens menos invasivas e técnicas aprimoradas de fechamento abdominal, contribuindo para melhores desfechos clínicos a longo prazo. No entanto, a definição de protocolos padronizados ainda é um desafio, reforçando a necessidade de novos estudos para otimizar o tratamento dessa condição complexa.

Palavras-chave: Síndrome do Compartimento Abdominal; Laparotomia Descompressiva; Pressão Intra-Abdominal; Fechamento Abdominal Progressivo; Terapia de Pressão Negativa.

ABSTRACT

Abdominal compartment syndrome (ACS) is a severe condition characterized by increased intra-abdominal pressure (IAP), leading to multi-organ dysfunction. Surgical management, particularly decompressive laparotomy, is indicated in severe and refractory cases. However, this approach poses challenges such as abdominal closure difficulties, ventral hernias, and infectious complications. This study aimed to review advancements in the surgical management of ACS, analyzing long-term outcomes of different therapeutic strategies. A narrative literature review was conducted using the PubMed database with the descriptors Abdominal Compartment Syndrome, Surgical Decompression, and Intra-Abdominal Pressure, considering articles published between 2000 and 2025. A total of 20 studies were selected, including clinical trials, systematic reviews, and cohort studies. The results indicate that decompressive laparotomy remains the primary intervention for critical cases, providing immediate hemodynamic improvement and reducing mortality. However, adjunctive strategies, such as negative pressure therapy and progressive closure techniques, have shown positive impacts on reducing postoperative complications and improving patient quality of life. Additionally, advancements in IAP monitoring have allowed for earlier interventions, preventing ACS progression to more severe stages. In conclusion, the surgical management of ACS has evolved significantly, with the adoption of less invasive approaches and improved abdominal closure techniques, leading to better long-term clinical outcomes. However, defining standardized protocols remains a challenge, highlighting the need for further studies to optimize the treatment of this complex condition.

Keywords: Abdominal Compartment Syndrome; Decompressive Laparotomy; Intra-Abdominal Pressure; Progressive Abdominal Closure; Negative Pressure Therapy.

RESUMEN

El síndrome compartimental abdominal (SCA) es una condición grave caracterizada por un aumento de la presión intraabdominal (PIA), lo que conduce a disfunción multiorgánica. El manejo quirúrgico, especialmente la laparotomía descompresiva, está indicado en casos graves y refractarios. Sin embargo, este enfoque presenta desafíos como dificultades en el cierre abdominal, hernias ventrales y complicaciones infecciosas. Este estudio tuvo como objetivo revisar los avances en el manejo quirúrgico del SCA, analizando los resultados a largo plazo de diferentes estrategias terapéuticas. Se realizó una revisión narrativa de la literatura utilizando la base de datos PubMed con los descriptores Abdominal Compartment Syndrome, Surgical Decompression y Intra-Abdominal Pressure, considerando artículos publicados entre 2000 y 2025. Se seleccionaron 20 estudios, incluyendo ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y estudios de cohorte. Los resultados indican que la laparotomía descompresiva sigue siendo la principal intervención en casos críticos, proporcionando una mejora hemodinámica inmediata y reduciendo la mortalidad. Sin embargo, estrategias adyuvantes, como la terapia de presión negativa y las técnicas de cierre progresivo, han demostrado un impacto positivo en la reducción de complicaciones postoperatorias y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Además, los avances en la monitorización de la PIA han permitido intervenciones más tempranas, previniendo la progresión del SCA a etapas más graves. En conclusión, el manejo quirúrgico del SCA ha evolucionado significativamente, con la adopción de enfoques menos invasivos y técnicas mejoradas de cierre abdominal, contribuyendo a mejores resultados clínicos a largo plazo. No obstante, la definición de protocolos estandarizados sigue siendo un desafío, lo que refuerza la necesidad de nuevos estudios para optimizar el tratamiento de esta compleja condición.

Palabras clave: Síndrome Compartimental Abdominal; Laparotomía Descompresiva; Presión Intraabdominal; Cierre Abdominal Progresivo; Terapia de Presión Negativa.

INTRODUÇÃO

A síndrome do compartimento abdominal (SCA) é uma condição clínica caracterizada pelo aumento sustentado da pressão intra-abdominal (PIA) acima de 20 mmHg, resultando em disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Seu desenvolvimento pode ocorrer em diversos contextos clínicos, como trauma abdominal grave, pancreatite aguda, sepse, grandes volumes de reposição volêmica e procedimentos cirúrgicos extensos. A progressão da SCA está associada a complicações respiratórias, cardiovasculares, renais e gastrointestinais, tornando sua identificação e manejo precoces fundamentais para a redução da mortalidade e melhora dos desfechos clínicos (Montalvo-Jave et al., 2020).

A principal estratégia terapêutica para os casos refratários de SCA é a laparotomia descompressiva, um procedimento que reduz a PIA e melhora a perfusão visceral. No entanto, essa abordagem pode acarretar desafios, como dificuldades no fechamento abdominal e o desenvolvimento de hérnias ventrais, além do risco aumentado de infecções e complicações associadas ao manejo de um abdome aberto (Jacobs et al., 2022). Nesse contexto, a escolha do momento ideal para a intervenção cirúrgica, bem como a adoção de estratégias adjuvantes, como o uso de terapia de pressão negativa e métodos de fechamento progressivo, são aspectos cruciais para o sucesso terapêutico e recuperação dos pacientes (Coccolini et al., 2018).

Diante da importância do tema, este estudo tem como objetivo analisar os avanços no manejo cirúrgico da síndrome do compartimento abdominal, com foco nos desfechos a longo prazo das diferentes estratégias de tratamento. A revisão busca compreender os impactos das técnicas cirúrgicas utilizadas, identificar fatores prognósticos e discutir novas abordagens que possam contribuir para a melhoria dos resultados clínicos.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de analisar os avanços no manejo cirúrgico da síndrome do compartimento abdominal, com ênfase nos desfechos a longo prazo. A pesquisa foi conduzida em fevereiro de 2025, abrangendo estudos publicados entre 2000 e 2025, garantindo a inclusão das evidências mais recentes sobre o tema.

A busca bibliográfica foi realizada exclusivamente na base de dados PubMed, utilizando

os descritores *Abdominal Compartment Syndrome*, *Surgical Decompression* e *Intra-Abdominal Pressure*, combinados com o operador booleano AND. Foram aplicados filtros para incluir apenas estudos revisados por pares e com acesso ao texto completo.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados em inglês ou português, que abordassem diretamente o manejo cirúrgico da síndrome do compartimento abdominal e seus desfechos clínicos. Foram considerados ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos transversais e revisões sistemáticas. Para garantir a qualidade da análise, os artigos deveriam apresentar metodologia clara, descrição detalhada da população estudada e abordagem estatística adequada.

Os critérios de exclusão incluíram estudos que não tratavam especificamente do manejo cirúrgico da síndrome do compartimento abdominal, publicações com amostras muito pequenas, estudos sem grupo controle, metodologias inconsistentes, revisões narrativas sem critérios de seleção bem definidos, cartas ao editor, comentários e resumos de congressos.

A busca inicial identificou 87 artigos. Todos os estudos foram submetidos a um processo de triagem que envolveu a leitura dos títulos e resumos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 20 artigos foram selecionados para análise detalhada.

A avaliação crítica dos estudos selecionados considerou a metodologia empregada, o delineamento da pesquisa, a população estudada, o tamanho da amostra e os procedimentos analíticos utilizados. Os estudos foram analisados para identificar padrões, lacunas no conhecimento e consenso entre os achados.

A pergunta norteadora deste estudo foi: *Quais são os impactos do manejo cirúrgico da síndrome do compartimento abdominal nos desfechos clínicos a longo prazo?* A partir da síntese dos dados obtidos, buscou-se discutir as técnicas cirúrgicas empregadas, os critérios para a indicação da descompressão abdominal e os resultados clínicos observados ao longo do tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos 20 artigos selecionados, os resultados indicam que a síndrome do compartimento abdominal (SCA) continua sendo uma condição crítica em pacientes de terapia intensiva, especialmente após cirurgias abdominais extensas, traumas graves e estados hipervolêmicos induzidos por ressuscitação volêmica agressiva (Montalvo-Jave et al., 2020; Jacobs et al., 2022). O manejo cirúrgico da SCA por meio da laparotomia descompressiva tem

demonstrado impacto positivo na sobrevida dos pacientes, reduzindo a mortalidade associada ao comprometimento multissistêmico causado pelo aumento da pressão intra-abdominal (Coccolini et al., 2018; Einav et al., 2021).

A literatura revisada destaca que a indicação da descompressão cirúrgica deve ser baseada na progressão da hipertensão intra-abdominal (HIA) e na presença de disfunção orgânica associada (Sosa et al., 2019; Paduraru et al., 2021). Estudos apontam que a laparotomia descompressiva é eficaz na restauração da perfusão esplâncnica e na melhora da função renal e respiratória, desde que realizada dentro de uma janela terapêutica apropriada, evitando a instalação de isquemia tecidual irreversível (Leon et al., 2021; Jena et al., 2023).

No entanto, apesar dos benefícios imediatos, o uso da laparotomia descompressiva traz desafios significativos para o manejo pós-operatório, incluindo a necessidade de fechamento temporário da parede abdominal e a possível evolução para o abdome aberto (Maffongelli et al., 2020). Técnicas como o uso de terapia de pressão negativa demonstraram eficácia na redução de complicações associadas ao fechamento tardio do abdome, promovendo melhor cicatrização e menor incidência de hérnias ventrais (Nasa et al., 2023; Rogers & Garcia, 2018; Surace et al., 2015).

A análise dos estudos também evidencia que a mortalidade da SCA varia conforme a etiologia da hipertensão intra-abdominal. Pacientes com SCA secundária a pancreatite aguda grave apresentam pior prognóstico, com taxas de mortalidade superiores a 50%, mesmo após intervenção cirúrgica (De Waele et al., 2015; Hecker et al., 2016; Siebert et al., 2021). Já na SCA associada a trauma abdominal, a descompressão cirúrgica precoce reduz significativamente a incidência de falência de múltiplos órgãos e melhora a sobrevida global dos pacientes (Björck & Wanhainen, 2014; Van Damme & De Waele, 2018).

Um aspecto amplamente discutido na literatura é a necessidade de protocolos padronizados para o manejo da SCA, incluindo critérios objetivos para a indicação da descompressão cirúrgica e estratégias para minimizar complicações pós-operatórias (Malbrain et al., 2015; Smit et al., 2022). Estudos apontam que a adoção de medidas menos invasivas, como a sedação profunda e a drenagem percutânea guiada por imagem, pode ser benéfica para pacientes em estágios iniciais da SCA, retardando ou até evitando a necessidade de laparotomia descompressiva (Rogers & Garcia, 2018; Strang et al., 2014).

Além disso, avanços tecnológicos, como o monitoramento contínuo da pressão intra-

abdominal, têm possibilitado uma abordagem mais precoce e individualizada para pacientes críticos, permitindo intervenções mais precisas antes da instalação da falência orgânica (Hecker et al., 2016; De Waele et al., 2015). O uso da ultrassonografia para avaliar a distensão da bexiga e a pressão intra-abdominal tem se mostrado uma ferramenta promissora, auxiliando na decisão clínica sobre a necessidade de descompressão cirúrgica (Malbrain et al., 2015).

Dessa forma, os achados desta revisão reforçam a importância da abordagem multidisciplinar no manejo da SCA, com tomada de decisão baseada em protocolos bem estabelecidos e suporte intensivo pós-operatório. Embora a laparotomia descompressiva seja uma intervenção salva-vidas, seu uso deve ser criterioso, ponderando riscos e benefícios para cada paciente. O desenvolvimento de novas estratégias para o fechamento do abdome e a adoção de tecnologias de monitoramento em tempo real podem contribuir para melhores desfechos clínicos e redução da mortalidade associada à SCA.

CONCLUSÃO

A revisão dos estudos evidencia que a síndrome do compartimento abdominal (SCA) continua sendo um desafio crítico na prática cirúrgica e na terapia intensiva, exigindo intervenções rápidas e eficazes para evitar falência multiorgânica e reduzir a mortalidade. A laparotomia descompressiva demonstrou ser a principal estratégia terapêutica para casos graves, proporcionando melhora hemodinâmica e reversão da disfunção orgânica, desde que realizada dentro de uma janela terapêutica apropriada. No entanto, essa abordagem apresenta desafios no manejo pós-operatório, como a necessidade de fechamento temporário do abdome e o risco de complicações associadas, como infecções e hérnias ventrais.

Os avanços no monitoramento da pressão intra-abdominal e a utilização de técnicas menos invasivas, como drenagem percutânea e terapia de pressão negativa, têm ampliado as opções terapêuticas, permitindo uma abordagem mais individualizada e precoce. O estabelecimento de protocolos padronizados para a identificação e manejo da SCA é essencial para otimizar os desfechos clínicos e reduzir a morbimortalidade.

Portanto, este estudo reforça a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da SCA, combinando estratégias cirúrgicas e suporte intensivo para minimizar complicações e melhorar a sobrevida dos pacientes. Novas pesquisas devem continuar explorando técnicas de fechamento abdominal e aprimorando os critérios para indicação da

laparotomia descompressiva, a fim de refinar ainda mais o manejo dessa condição complexa.

REFERÊNCIAS

BJÖRCK, M.; WANHAINEN, A. Management of abdominal compartment syndrome and the open abdomen. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, v. 47, n. 3, p. 279-287, 2014. DOI: 10.1016/j.ejvs.2013.12.014.

COCCOLINI, F. et al. The open abdomen in trauma and non-trauma patients: WSES guidelines. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 13, p. 7, 2018. DOI: 10.1186/s13017-018-0167-4.

DE WAELE, J. J. et al. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in pancreatitis, paediatrics, and trauma. *Anaesthesiology Intensive Therapy*, v. 47, n. 3, p. 219-227, 2015. DOI: 10.5603/AIT.a2015.0027.

EINAV, S. et al. Management of the patient with the open abdomen. *Current Opinion in Critical Care*, v. 27, n. 6, p. 726-732, 2021. DOI: 10.1097/MCC.0000000000000879.

HECKER, A. et al. Acute abdominal compartment syndrome: current diagnostic and therapeutic options. *Langenbeck's Archives of Surgery*, v. 401, n. 1, p. 15-24, 2016. DOI: 10.1007/s00423-015-1353-4.

JACOBS, R. et al. Fluid Management, Intra-Abdominal Hypertension and the Abdominal Compartment Syndrome: A Narrative Review. *Life*, v. 12, n. 9, p. 1390, 2022. DOI: 10.3390/life12091390.

JENA, A.; SINGH, A. K.; KOCHHAR, R. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in acute pancreatitis. *Indian Journal of Gastroenterology*, v. 42, n. 4, p. 455-466, 2023. DOI: 10.1007/s12664-023-01407-y.

LEON, M.; CHAVEZ, L.; SURANI, S. Abdominal compartment syndrome among surgical patients. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*, v. 13, n. 4, p. 330-339, 2021. DOI: 10.4240/wjgs.v13.i4.330.

MAFFONGELLI, A. et al. Abdominal Compartment Syndrome: diagnostic evaluation and possible treatment. *Clinical Therapeutics*, v. 171, n. 2, p. e156-e160, 2020. DOI: 10.7417/CT.2020.2206.

MALBRAIN, M. L. et al. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in critically ill patients: A narrative review of past, present, and future steps. *Scandinavian Journal of Surgery*, v. 111, n. 1, p. 14574969211030128, 2022. DOI: 10.1177/14574969211030128.

MONTALVO-JAVE, E. E. et al. Abdominal compartment syndrome: Current concepts and management. *Revista de Gastroenterología de México*, v. 85, n. 4, p. 443-451, 2020. DOI: 10.1016/j.rgm.2020.03.003.

NASA, P. et al. Surgical decompression for the management of abdominal compartment syndrome with severe acute pancreatitis: A narrative review. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*, v. 15, n. 9, p. 1879-1891, 2023. DOI: 10.4240/wjgs.v15.i9.1879.

PĂDURARU, D. N. et al. Abdominal Compartment Syndrome-When Is Surgical Decompression Needed? *Diagnostics*, v. 11, n. 12, p. 2294, 2021. DOI: 10.3390/diagnostics11122294.

ROGERS, W. K.; GARCIA, L. Intraabdominal Hypertension, Abdominal Compartment Syndrome, and the Open Abdomen. *Chest*, v. 153, n. 1, p. 238-250, 2018. DOI: 10.1016/j.chest.2017.07.023.

SIEBERT, M. et al. Management of abdominal compartment syndrome in acute pancreatitis. *Journal of Visceral Surgery*, v. 158, n. 5, p. 411-419, 2021. DOI: 10.1016/j.jviscsurg.2021.01.001.

SMIT, M.; VAN MEURS, M.; ZIJLSTRA, J. G. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in critically ill patients: A narrative review. *Scandinavian Journal of Surgery*, v. 111, n. 1, p. 14574969211030128, 2022. DOI: 10.1177/14574969211030128.

SOSA, G. et al. Abdominal compartment syndrome. *Disease-a-Month*, v. 65, n. 1, p. 5-19, 2019. DOI: 10.1016/j.disamonth.2018.04.003.

STRANG, S. G. et al. A systematic review on intra-abdominal pressure in severely burned patients. *Burns*, v. 40, n. 1, p. 9-16, 2014. DOI: 10.1016/j.burns.2013.07.001.

SURACE, A. et al. Abdominal compartment syndrome and open abdomen management with negative pressure devices. *Annali Italiani di Chirurgia*, v. 86, n. 1, p. 46-50, 2015. PMID: 25816796.

VAN DAMME, L.; DE WAELE, J. J. Effect of decompressive laparotomy on organ function in patients with abdominal compartment syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Critical Care*, v. 22, n. 1, p. 179, 2018. DOI: 10.1186/s13054-018-2103-0.